

TUPROQNING INSON HAYOTIDAGI URNI**RAXMATULLAYEVA NASIBA SALIMDJANOVNA****CAMARKAND VILOYATI ALOXIDA TA'LIM EXTIYOJLARI BULGAN ZAIF
KURUVCHI BOLALAR UCHUN IXTISOSLASHTIRILGAN 60-SONLI "NURLI
MASKAN MAKTAB INTERNATI BIOLOGIYA FANI UKITUVCHISI**<https://doi.org/10.5281/zenodo.7084361>

Tuproq tashqi muhitning asosiy bir bo'lagidir. Butun tirikchilik, jonivorlarning tirikchiligi, odamzotning xayoti tuproq bilan bog'langan. Odam va hayvonlarning salomatligi tuproqning sanitariya holatiga juda bog'liqdir.

Mutaxassislarning fikricha, tuproq tog' jinslarining ustki qavatidir. V. R. Vilyamo fikricha, tuproq juda murakkab mineral va organik moddalar aralashmasi bo'lib, unda hech qachon biror minut ham tinchlik holati bo'lmagan, undagi hayot va tirik jonlar bir-biri bilan bog'lanib ketgan, tuproqning o'zi hayot bag'ishlaydi va uning tinchlik, harakatsiz holati o'limdan iborat.

Darhaqiqat, tuproqda doimo hayot qaynaydi.

Tuproq qoplamasida paydo bo'ladigan o'zgarishlarda faqatgina tabiiy ko'rinishgina bo'lib qolmay, balki bu o'zgarishlarga aholining katta ta'siri bordir, jumladan odam tomonidan yerlarni o'zlashtirish juda katta joylarda daraxtlar ekib o'rmonchilik qilish, sanoat korxonalarini qurish, uy-joylar barpo etish, yerlarni melioradiyasini yaxshilash juda ko'p organik va mineral o'g'itlar ishlatish va hokazolar yerning tuzilishini, tarkibini, fizik kimyoviy va biologik holatini o'zgartirib yuboradi.

Tuproq qoplamasini o'zgarib ketishi turar-joylarda juda yaqqol ko'rilmogda. Sanoat korxonalarini qalin joylashgan yerda tuproq turli xossaga ega bo'lib organik moddalar bilan to'yinmogda.

Texnika taraqqiyoti yerning relyefini o'zgartirib yubormogda. Ba'zi bir joylar chuqurlashib, ba'zi bir joylarda- baland tepaliklar paydo bo'lmoqda. Hozir

korhyuna, kon va boshqalardan ko'plab chiqindilar chiqmoqda. Misol uchun Angren ko'mir koni, Olmaliqdagi rangli metallar koni va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Tuproqni tarkibida juda ko'p jonivorlar mavjud bo'lib, ular orasidagi eng muhimi — mikroorganizmlardir. Tuproq yuzasida mikroorganizmlar quyoshning ultrabinafsha nurlari ta'sirida qirilsa, aksincha tuproqning 5—10 sm chuqurligida ular ko'payib taraqqiy etadilar, quyosh nuridan saqlanadilar, tuproq mikroblarni ovqat, namlik va havo bilan ta'minlaydi. Tuproq sharoiti mikroorganizmlarning rivojiga, tuzilishiga, sharoitiga va boshqa omillarga ta'sir ko'rsatadi. Mikroorganizmlardan tashqari tuproqda bir hujayrali sodda hayvonlar, mog'orlar, chuvalchanglar, bakteriofoglar, viruslar, kana va pashshalar, hasharotlarning tuxumlari va ulardan chiqvan qurtlari va hokazolar yumshaydi. Shu jonivorlarning mavjudligi tuproqqa tushgan organik moddalarning parchalanishi jarayonlarini faollashtirib, tuproqni chiqindilar tozalanishiga yordam beradi.

Tuproqdagi mikroorganizmlarning juda ko'pchiligi saprofit bo'ladi. Shuningdek ichak kasalliklarini tarqatadigan mikroblarni ham kuzatish mumkin. Tuproq orqali virus kasalliklari, yuqumli sariq kasalliklari ham kelib chiqishi mumkin.

Корневая система огурца; слева – здоровое растение, справа пораженное *M. javanica*.

Gigiyenik va zpidemiologik nuqtai nazaridan eng xavflisi shundaki, tuproq sharoitida mikroorganizmlar har holda anchagina uzoq vaqt yashaydi. Masalan, qoratuproqda, qumli tuproqda, qumda va boshqalarda ichburug' kasalini tarqatuvchi flekener mikrobi 25 kundan 100 kungacha va undan ortiq, qorin tifi va paratif kasalliklarni keltirib chiqaradigan mikroblar esa 100 kundan 400 kungacha o'z holatini oqlab mikroblar inson orgaiizmiga tuproq orqali to'g'ridan to'g'ri tushyshi mumkin yoki bu infeksiyalar bilan ifloslangan tuproqqa ekilgan zkinlarning horili orqali yoki yomg'ir bilan yuvilib suv havzalari orqali tushishi mumkin. Ayniqsa, shahar tuproqlarini toza tutmaslik tuproqda dbimo gijja tuxumlari, ichburuq bakteriyalari paydo bo'lishiga olib kelmoqda.

Tuproqning tabii holatini sanoat korxonalaridan tashqi muhitga tashlanayotgan chiqindilar buzmoqda. M. Gusev, A. Kamildjanov, V. Morozov va boshqa olimlar keltirgan dalillarga qaraganda sanoat korxonalarini joylashgan joydan uzoq masofalarda 2 dan 12 km gacha va undan uzoqroq bo'lgan joylarda simob, margimush, ftor, qo'rg'oshin, mis, marganes, temir va boshqa bir qancha zlementlarni tuproqda topilgani aytiladi, eng xavflisi shundaki, ular tuproqda yig'ila borib o'simlik tanalariga, ularning hosiliga o'tib zararlaydi. Usimliklarning tarkibida sanoat chiqindilarinikg ko'p miqdorda topilishi hayvon va insonlar sog'lig'i uchun xavflidir. Bunga misol qilib Tojikiston hududida joylashgan alyumin eavodining chiqindilari Sariosiyo tumanining ifloslanishiga va tuproqda, suvda, o'simlik, hayvon tanalarida ftor moddasi- ning ortib ketganligini keltirish mumkin.

Tuproqqa kimyoviy zavodlardan, avtomobil transportidan za boshqa turli manbalardan rak kasalligi aybdorlari — sanserogen moddalari ham tushishi mumkin. Bunda qurum, katta molekulali uglevodorodlar, smolalar, neft va uning mahsulotlari va boshqalar tuproqqa shimilib-yig'ilib borayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor.

Qishloq xo'jaligida zaharli kimyoviy dorilarning ishlatilishi oqibatida tuproqda turli kimyoviy moddalarning to'planib borishi ko'pchilik olimlar tomonidan aniqlandi. Ular havodan yoki yerdan turib sepilganda yoxud urug'lar dorilanganda ular bilan birga tushib ifloslantirishi hammaga ma'lum. Ayniqsa, xloroorganik zaharli moddalarni tuproqda parchalanmay 4—10 yil qolib ketishi odamlarni tashvishga solmoqda, chunki ular inson sog'lig'iga ancha xavflidir. Keyingi yillarda tuproqni fosfororganik moddalar va gerbisidlar bilan ifloslanishi to'g'risida anchagina dalil- lar bor. Jumladan rogor, sevin, diuron, monuron, simazin va boshqalar tuproqda bemalol 1—2 yil o'zining zaharli xususiyatini yo'qotmay saqlanib turadi.

Keyingi yillarda zaharli ximikatlarni tuproq ifloslanishining oldini yulish to'g'risida anchagina tadbirlar ko'rilmoqda. Jumladan ularni qoidaga bo'ysungan holda ishlatish, iqlim sharoitiga ahamiyat berib, tuproqlar uchun ruxsat etiladigan miqdorlarni ishlab chiqish va hokazolar.

Hozirgi vaqtda fan va texnika o'sayotgan bir davrda juda ko'p miqdorda tuproqqa chiqindilar tushmoqdakim, oxir-piro- vardida tuproqning o'zi ishdan chiqib, odamlarning sog'lig'iga putur yetkazmoqda.

Demak, tuproqni iflosliklardan muhofaza qilish inson salomatligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Tuproqni muhofaza qilish kompleks tarzida bajarilishi kerak. Bu tashkiliy gigiyenik, sanitariya, santexnik, agrotexnik ishlari bo'lib, bunda tuproq ifloslanishining oldshsh oluvchi, ular tushgan taqdirda odam va hayvonlarga zarar bermaydigan, atmosferaning ifloslanishiga olib kelmaydigan yuza va yer osti suvlaridan va tuproqdan foydalanishni chega- ralamaydigan tadbirlardir. Shundan ko'rinib turibdiki, hozir sanitariya vrachining tuproqni turli ifloslanishlardan muhofaza qilishdagi roli borgan sari oshmoqda.

TUPROQNING ASOSIY XOSSALARI VA UNING GIGIYENIQ JIHATLARI

Tuproqlarning barchasini gigiyenik nuqtai nazardan hisobga olib, ularning foydalanishiga qarab 3 turga bo'linadi:

Turar joylardan tashqari bo'lgan tabiiy tuproq. Bunday tuproqlar qishloq xo'jaligi o'simliklarining ekish uchun yangi qurilishlar uchun foydalaniladi.

Turar joylar uchun yaratilgan sun'iy tuproq, bunday tuproqlar aholi turar joylarida hosil bo'lgan, sanoat korxonalaridan chiqqan axlat va chiqindilar mavjud yerlardir.

Sun'iy qoplama bilan, ya'ni asfalt, beton va shag'allar bilan qoplangan yerlar.

Tuproqlar mexanik tarkibiga ko'ra bir necha ruhlarga bo'linadi: qumli, qumloq tuproqli, qumoq tuproqli, sertuproqli.

Gigiyena nuqtai nazaridan tuproqning yuza qavati ahamiyatlidir, bunga tuproqning haydaladigan qatlami (25—30 sm) kiradi, Chunki bu qatlamda qishloq xo'jalik ekinlari yetishtiriladi. Yerkning shu qavatida tuproqning o'z-o'zini tozadash jarayoni jadal o'tadi. Uning chuqurroq qavati ham ancha ahamiyatlidir, chunki shu qavatda organik myuddalar, axlatlar va chiqindi suvlar

zararsizlaitiriladi. Tuproqning shu qavatida kanalizasiya, vodoprovod quvurlari yotqiziladi, binolarning asoyuiy fundamentlari qo'yiladi.

Shu qavatda suvlarning shakllanishi ro'y beradi. Suv tuproqning eng yuqori qavatida filtrlanadi — bu parchalanish zonasi bo'lib, bu qavatning qalinligi 1 metr organik moddalarga boy, shu qavatda o'simliklar ildiz otadi, suvdan bahramand bo'ladi, o'simlik tuproqdagi parchalanishning oldini oladi va kamaytiradi. Lekin shunday o'simliklar borki, masalan, sholi, kungaboqar va byushqalar o'zlari srqali tuproqdagi namnlarni bug'latib, tuproqni namsiz holatga olib keladilar (13-rasm).

Suv parchalanish zonasidan o'tib, filtrasiya zonasida filtrlanadi. Bu tuproqning eng kuchli qatlami bo'lib, unda filtrlangan suvlar ishlanishi mumkin. Yerning shu qatlami 1—2 metr bo'lib, atmssfera yog'ingarchiligidan paydo bo'lgan suvlar yil davomida to'planib qoladi. Faqatgina bu qatlam- iing hamma g'ovaklari yog'ingarchilik tufayli to'lgandan so'ng ortiqcha suv tuproqning pastki qavatlariga filtrlanib o'ti- shi mumkin. Bu suvlar qatlamning suv o'tkazmas joyida to'x- tab, yer osti suvlarini (quduq) hosil qiladi. Ammo bu yer osti suvlari kapillyar ingichka suv yo'li bilan yuqyuriga ko'tariladi, bu esa tuproqni g'ovaklarining kam-ko'pligiga bog'liq. Bu zona suvning kapillyarlar bo'yicha ko'tariladigan zonasidir.

TUPROQNING' G'OVAKLIGI

Tuproqning g'ovakligi bu unda mavjud g'ovaklarning yig'indisi bo'lib, hajm birligi bilan aniqlaniladi. Tuproq g'ovagi qancha yuqori bo'lsa, tuproqnyang filtrlash xususiyati shuncha pastroqdir, demak bunday tuproqni sog'lom tuproq deb aytilmaydi. Masalan, qum tuproqning g'ovakligi 40 foiz, torfniki 82 foizdir. Ammo, g'ovaklarning katta-kichikligi uning mexanik tarkibiga bog'liq.

Tuproq donachalari yirikroq bo'lsa, g'ovaklari shuncha ko'p bo'ladi. Eng katta g'ovaklar toshloqi tuproqda bo'ladi. Eng kichik g'ovakli loy tuproqdadir.

Tuproqning tabiiy g'ovaklaridan tashqari unda tabiiy yoki sun'iy darzlar, ya'ni yer butunligi buzilishi bo'lishi mumkin, bu darzlar kemiruvchi hayvonlar faoliyatidan paydu bo'ladi, insonning o'zi ham yer qatlamlarida anchagina darzlarni paydo qilishi mumkin. Masalan, quzurlar yotqizish, quduq kavlash, yerga qoziq qoqish va boshqalar.

G'ovaklar hajmi past bo'lsa va kattaroq g'ovaklarga ega bo'lsa, tabiiy va sun'iy darzlar oqibatida kanallar mavjud bo'lsa, unda kimyoviy biologik va boshqa ifloslanishlar chuqur qatlamlarda joylashgan suvlarni ifloslantirishi mumkin. Agar tuproq g'ovakligi 60—65 foizni tashkil qilsa, unday tuproqlarda o'z-o'zini tozalash jarayonlariga yaxshi sharoit tug'iladi. Yuqori g'ovakli bo'lmagan tuproq sharoitida o'z-o'zini tozalash jarayoni yomonlashadi. Bunday tipdagi tuproqlarni sog'lom deb bo'lmaydi.

TUPROQNING HAVO UTKLZUVCHANLIGI

Tuproq qatlamining havo o'tkazishi uning g'ovakligiga, g'ovaklarning kattaligiga bog'liq. Agar bir mnut davomida mayda qumdan o'tgan havoni birlik deb qabul qilinsa, shunday sharoitda o'rtacha bo'lgan qumdan 84 hajmda havo o'tadi, yirik qumdan —961 hajm, mayda shag'al toshdak — 5195 hajm da havo o'tadi. Tuproqning havo o'tkazgichdigi barometrik bo- sim oshishi bilan ortib boradi, tuproq namlik qatlamining qalinligi, aksincha, havo o'tkazishni kamaytiradi.

Tuproq g'ovaklari suvga to'lsa, uning havo o'tkazishi juda pasayadi. Agar hamma g'ovaklar suvga to'lsa, usti yaxlasa havo o'tishi nolga tenglashadi.

Tuproqning havo o'tkazuvchanligi va oksigen bilan yaxshi ta'minlanishining gigiyena jihatidan ahamiyati kattadir. Tuproqqa tushadigan organik moddalarning biokimyoviy jarayonlarda parchalanishi, oksidlanishi iflosliklardan tozalaydi. Shuning uchun ham yirik donalik va quruq tuproqlar

sog'lom bo'ladi. Ulardagi o'z-o'zini tozalash jarayoni yaxshi o'tadi. Namligi yuqori, yaxshi shamollaydigan tuproqlar sog'lom bo'lmaydi, uiday tuproqlarda o'z-o'zini tozalash jarayoni yomok o'tadi. Uz zamonasida bunday tuproqlarni Abu Ali ibn Sino — kasal tuproq deb atadi. Uning fikricha, bunday tuproqli maydonlarga uy-joylar qurib bo'lmaydi. Uning fikri hozir ham ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

TUPROQNING FILTRLASH XUSUSIYATI

Tuproqning suv o'tkazuvchanligi, deganda uning yuzadan keladigan suvning shimib olishi va o'tkazishi tushuniladi. Tuproqdagi suvning shimilishi filtrlash jarayonining birinchi bosqichi, bunda hamma g'ovaklar suvga to'ladi. To'yingan tuproq suvni og'irlik kuchi ta'sirida uni harakatga keltirib, ikkinchi, ya'ni filtrlash bosqichiga o'tadi. Tuproqning suv o'tkazgich xususiyati tuproqdagi suvlarni yig'ishga, yer osti suv havzalarini hosil qilishda katta ahamiyatga egadir. Yer osti suvlari aholining ichimlik suv bilan ta'minlashga va xalq xo'jalik ob'yektlarini suvga bo'lgan ehtiyojini qondirishda katta ahamiyatga ega. Tuproqning filtrlash xususiyati turar joylarda paydo bo'ladigan chiqindi suvlarni zararlantirish uchun ham ishlatiladi.

TUPROQNING SUV SIG'IMI

Tuproqning suv sig'imi uning shimish va kapillyar kuchlar vositasida o'zida namlikni ushlab qolish xususiyatidir. Tuproqning suv sig'imi filtr suvlarining shimilish kuchi sababli ro'yobga chiqadi. Tuproq suv sig'imi uning g'ovak o'lchamlari qanchalik kichik bo'lsa va hajmi qancha ortiq bo'lsa, sig'imi ham katta bo'ladi.

Shuning uchun ham tuproqning donadorligi qancha yuqori bo'lsa, uning suv sig'imi shuncha katta. Tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, o'rtacha shag'al 7 foiz suv

ushlaydi, yirik qum — 23 foiz, o‘rtacha qum — 47 foiz va mayda qum — 65 foizgacha suv ushlashi mumkin.

Tuproqning yuqori namligi gigiyena nuqtai nazaridan kam ahamiyatga ega, chunki namligi ko‘proq bo‘lgan tuproqlarda binolarning fundamenti namlansa, uylarni zax bosadi, tuproq tanasi havoni o‘tkazmaydi va chiqindi suvlarni tozalay olmaydi. Bunday tuproqlar nosog‘lom tuproq deyiladi.

Foydalangan adabiyotlar ruyxati:

1. “Inson va biosayera” A.Nabiyev
2. “Sostav i svoystva pochv Uzbekistana” I.I.Boboxadjayev P.U.Uzakov
3. “Samarkand tabiati”M.Sh.Shodmonov

